

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СРАВНЕНИЕ В СОЗДАНИИ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ-МАТЕРИ

Г.А.Усенова

Нукусский государственный педагогический институт Доцент

Аннотация. Данная статья посвящена использованию художественного сравнения в создании образа женщины-матери. Образ женщины-матери как важнейший элемент культуры многократно описан в каракалпакской художественной литературе. Материалом для анализа были выбраны произведения известного каракалпакского писателя Тулепбергенова Кайпбергенова.

Ключевые слова: сравнение, образ женщины-матери, каракалпакская литература, лингвокультура.

Abstract. This article is devoted to the use of artistic comparison in creating the image of a woman-mother. The image of a woman-mother as the most important element of culture is repeatedly described in Karakalpak fiction. The works of the famous Karakalpak writer Tulepbergen Kaipbergenov were chosen as the material for the analysis.

Key words: comparison, image of a woman-mother, Karakalpak literature, linguoculture.

Аннотация. Мазкур мақола аёл-она образини яратишда бадийи ўхшатишдан фойдаланишга бағишланган. Маданиятнинг муҳим элементи сифатида аёл-она образи қорақалпоқ бадийи адабиётида қайта-қайта гавдаланган. Таҳлил учун материал сифатида машхур қорақалпоқ адиби Тулепберген Қайипбергеновнинг асарлари танланди.

Таянч иборалар: ухшатиш, аёл-она образи, қорақалпоқ адабиёти, лингвомаданият.

Введение

Объектом данной статьи является сравнение, рассматриваемый в рамках многих научных направлений гуманитарных дисциплин, в том числе и лингвокультурологии. В каждой лингвокультуре несомненно имеются только ей присущие значения, что имеет отражение как в устройстве социально-культурной жизни, так и в языке.

Каждый народ отображает и воспринимает мир сквозь призму своей национальной культуры и менталитета, что обусловлено тем, что «каждая цивилизация, социальная система характеризуется своим способом восприятия мира» [1;49].

Образ женщины-матери как важнейший элемент культуры многократно описан в художественной литературе. Образ женщины-матери, хранительницы домашнего очага, воплощающей в себе такие качества как заботливость, доброту, любовь и красоту, занимает особое место в произведениях каракалпакских писателей. Большой интерес представляет изучение сравнение в создании образа женщины-матери в художественной литературе.

Материалы и методы

Материалом для анализа нами выбраны произведения известного каракалпакского писателя Тулепбергена Кайпбергенова. Выбор в качестве исследования произведений данного писателя обусловлен тем, что он внёс большой вклад в развитие жанра прозы каракалпакской литературы, и является автором целого ряда романов, повестей и эссе, которые переведены на другие языки. Одним из известных его произведений являются трилогия «Дастан о Каракалпаках», состоящий из трёх книг и «Дочь Каракалпакии». В качестве материала для изучения сравнения в создании образа женщины-матери послужили одна из книг трилогии - роман «Түсиниксизлер» (Непонятные), в котором наряду с такими персонажами как Маман бий, Айдос бий, Ерназар алакоз, раскрывается образ женщины-матери «Кумар аналық», а также роман «Дочь Каракалпакии», в котором мы также видим образы женщин-матерей в таких персонажах как мать Жумагуль Санем, мать Турымбета и в самой главной героине романа Жумагуль. В работе проведены стилистический и описательный анализы.

Результаты исследования

В лице героинь в произведениях Т.Кайпбергенова прежде всего мы видим образ женщины-матери, прочно утвердившийся в сознании человечества назначении женщины в мире - рождение и воспитание детей, хранительницы домашнего очага, создающей уют и благоприятную атмосферу в семье. Лексема мать является базовой для обозначения женщины-матери в каракалпакском языке.

Рассмотрим отрывки из вышеназванных произведений Т.Кайпбергенова, где в персонажах Кумар-ана и матери Жумагуль - Санем можно увидеть образ женщины заботливой и доброй матери, готовой сделать всё для своего ребёнка: Кумар-ана – для своего сына Ерназара, а Санем – для своей дочери Жумагуль:

1. Ана улын **жубатқандай** ужыбатлы сөз таппай, тыныш уйклаўын тилеп, шығып кетти. [4;105]

2. Ананың жүреги **ашып кеткендей** болды, сондағы ойы Ерназарды Гүлзийбадан соң және биреўге байланып, жүрмекен деген кәўип еди [4;193].

3. Ана кеўли **мисли** дәрья, бирақ дәрья тилсиз болады деп ылас шөп-шар таслай бермеңиз, дәрья тасыса бәриңизди мантықтырады [4;283]

4. Анасы басқа исин қойып, қызының қасына отыра сала оның қызыл жыңғылдың **көмириндей** қара, бестен таллап өргенликтен хәр қайсысының ени бир сүйем қос бурымын сыйпады. Маңлайына түсип кеткен топпысын алып қойды. [5;24].

В первом примере мы видим Кумар-ана как женщину, занимающуюся обычными домашними делами, она укладывает сына спать, у неё всегда готово тёплое молоко. В 2-м примере стилистический приём сравнение «Ананың жүреги ашып **кеткендей** болды» показывает беспокойство матери о сыне. В 3-м примере использована развёрнутая метафора, которая помогает автору лучше раскрыть внутренний мир, чувства матери, сердце матери отождествляется с текущей рекой (Ана кеўли мисли дәрья...).

В последнем предложении из романа «Дочь Каракалпакии» описывается заботливое отношение Санем к дочери, сравнение цвета волос девушки с цветом угля, а также аллитерация (повтор звука [к] почти в каждом слове предложения в 4-м примере: «...қойып, қызының қасына отыра сала оның қызыл жыңғылдың **көмириндей** қара») позволяют автору детально описать внешность дочери-Жумагуль.

Рассмотрим пример, в котором образ женщины-матери сравнивается с источником тепла, защиты, заботы, доброты и любви: Сәнемнің гүби писип әкелген бир аўызқабақ айранының үстинде **бақаншақтай** жылтыраған май бар еди. Там басынан түсип үйге кириўден, майды алып нанға жағып қызына усынды [5;38].

Как видно в данном отрывке сравнение кусочка масла с ракушкой передают беспокойство матери о дочери. У матери Жумагуль Санем совсем нелёгкая жизнь, поэтому она постоянно живёт в тревоге и страхе за судьбу дочери. Даже когда Жумагуль уже взрослая женщина, сама мать, у неё ребёнок, Санем относится к ней как к маленькой.

Писатель использует множество стилистических приёмов, чтобы показать Санем как заботливую мать. Сравнение Жумагуль с ребёнком лежащим в колыбели, эпитеты в описании рук матери «қатты, куў сүйек, тарамыс-тарамыс қоллары», расположенные в порядке нарастания, а также гипербола в сочетании со сравнением (Ири денели Жумагүлдин салмағы оған шыбынның қонғанындай сезилсе сирә!), когда мать не чувствует тяжесть крупной дочери, показывают трепетное нежное отношение матери к дочери. В следующем отрывке «Қызынын даўысын аңғарған Сәнем басын есик бетке бурғанда, мойнының тамырлары **дуўтардай** шертилип, жумық көзлериниң пердеси серпилди, түнерип атырған қабағы бираз ашылып, әлле нәрселерден **үмитленгендей нурсыз көзлери** есикке қарай сүзилди. Қансыз еки езиўинде күлкиниң изи көринди» [5;10] автор использует оригинальное сравнение,

эпитеты, выраженные прилагательными в отрицательном значении нурсыз көзлери, қансыз еки езиўинде, антитеза түнерип атырған қабағы бираз ашылып, помогают автору детально описать тяжёлое состояние пострадавшей женщины, жестокое обращение мужа к жене, неравное положение женщины в семье. Мать и дочь хорошо понимают друг друга, они и внешне очень похожи, и как бы сливаются в единое целое: **Анасындай ири денели** нашардың қызарып пискен алмадай жүзлери хәр нәрсени бир қыял еткенде дөнип, ири ала көзлериниң қарашығы бир орнынан қозғалмай, қабағы үйиледи [5;47].

В данном отрывке в портретной характеристике Жумагуль автор использовал сравнение и повтор (Анасындай ири денели нашардың қызарып пискен алмадай жүзлери,.. ири ала көзлериниң қарашығы), которые позволяют увидеть схожесть между матерью и дочерью.

Постепенно, по мере развития сюжета романа, Жумагуль из робкой, молчаливой женщины превращается в непокорную, сильную женщину, умеющую отстаивать свои права: 1.Соңғы күнлер Жумагул ушын таты ысыла баслаған гүмис күнлер болды, өзін шексиз еркин, бахытлы сезеди. Дүньяны ол бурын ошақтан кең көрмейтуғын еди, **өз ойынан оның бираз кеңлеу** екенин енди түсинип киятыр [5;170].

2.Ол кеткен соң Жумагүл аўыр ойға шүмди. Желкесине түйдекленген бурымына қыстырылған мүйиз тараққа еки алақанын басып, **мойны сынып кеткендей еркисиз**, алдына жайыўлы турған китапқа тигилип қарап отыр. Бирақ көзлери хеш қандай китапты көрмейди.Тула бедени қалтырап, бойын ашыў қаплаган еди [5;355].

В данном отрывке используется сравнение (өз ойынан оның бираз кеңлеу екенин енди түсинип киятыр) и оригинальное сравнение (...мойны сынып кеткендей еркисиз, алдына жайыўлы турған китапқа тигилип қарап отыр).

В произведениях Т.Кайпбергенова воплощением храбрости, мужества и мудрости является образ Кумар аналық в романе «Түсиниксизлер» - мать показана как сильный, мужественный человек и опора семьи. Мать часто обращается к сыну с назиданиями и советами, как видно из следующего отрывка: - Өмирде де сол! Бир орынсыз буйрық мөмин досларыңды қырады, **Курбақадай** ғаңқылдасқанлар аман қалады. Өмириңе сабаи және бир үәсиятым бар, балам. Адамды үш нәрсе қор етеди: бириншиси – өтирик сөйлеу, екиншиси- ғарлық, үшіншиси – ашкөзлик. Усылардан сақ бол. Хаялыңа да орынсыз кейиме [4;43].

Из приведённого отрывка мы видим, что Кумар аналық – очень мудрая женщина, она постоянно рядом с сыном, поддерживает его, и когда надо направляет его по правильному пути. Автором используется оригинальное сравнение «**Курбақадай** ғаңқылдасқанлар аман қалады».

А в следующих отрывках мы видим как мужественно принимает Қумар-ана смерть своего сына: 1.Қумар аналық отау орнын басқан суу бойына отырып, Ерназардың қанға боялған геллесин тазалап жууып муртларын **тап тирисиндегидей** қулағынан асыра шыйратыпшыйратып, басындағы ақ жипек жаулығын алып оған орап түйди де, әскер басшыға қайтарды: - Мә, алыңлар. Енди Ерназаржанның геллеси хан сынағынан мәрдана өтеди [4;413].

2.Қумар аналық еки адым кейин шегинип, тентиреклеуи менен артындағы дар ағашына сүйенди. Ханның көз алдында әпиұайы Ана емес, **өткір қуяш турғандай**, қайтып тиклесе алмай, қызара баслаған көзлерин қыпылықлатып, годдаслауы менен хәмир етти: - Тарқатыңлар, той-тамаша тамам! [4;422].

Стилистические приёмы, использованные писателем: повтор (шыйратыпшыйратып), эпитет (ақ жипек жаулық), ласкательная форма имени сына (Ерназаржан) в 1-м отрывке; сравнение матери с солнцем (әпиұайы Ана емес, өткір қуяш турғандай), аллитерация (повтор звука [к] қуяш турғандай, қайтып тиклесе алмай, қызара баслаған көзлерин қыпылықлатып..звука [т] –Тарқатыңлар, той-тамаша тамам!) во 2-м отрывке помогают передать состояние матери, узнавшей смерть сына, сколько сил стоит ей держать в руках голову сына.

Образ женщины-матери используется не только в своём основном значении, но она часто используется в произведениях Т.Кайпбергенова в своих периферийных значениях в сочетаниях на уровне слова и словосочетания, формируя новые смыслы: ана-жер (матьземля), ана-Уатан (Родина-мать), ана-тәбият (природа-мать), тарийх-ана (мать-история), ана жүреги (материнское сердце), ана сезими (материнское чувство).

Заклучение

Таким образом, изучение образа женщины-матери в каракалпакской литературе, показывает, что с одной стороны, этот образ является ключевым понятием в каракалпакской лингвокультуре, с другой стороны, этот образ является социально и культурно значимым концептом, так как в нём отражены оценочные представления каракалпакского этноса. Анализ образа женщины-матери на материале произведений известного каракалпакского писателя Т.Кайпбергенова показывает, что женщина-мать показана в основном самоотверженной сильной женщиной, готовой на всё ради своих детей, мать – это источник доброты и радости. Результаты исследования образа женщины-матери на материале художественной прозы показывают высокую значимость этого концепта для каракалпакской лингвокультуры.

Использованная литература:

1. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика. Минск. Тетра Системс. 2004, стр. 27, 49.
2. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М. 1993. Стр. 3.
3. Лакофф. Дж. Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем// Язык и моделирование социального взаимодействия. М. 1987.- с. 74-85.
4. Кайпбергенов Т. «Тусиникеизлер» Нукус, Каракалпакстан, 1979, с.426.
5. Кайпбергенов Т. «Каракалпак кызы» Нукус, Каракалпакстан, 1965.
6. Usenova, G. A. (2024). COMPARISON AS A NATIONAL-CULTURAL CONNOTATIONAL UNIT. Hamkor konferensiyalar, 1(5), 18-20.
7. Usenova, D. G. (2024, April). IMAGERY COMPARISONS IN THE WORKS OF ENGLISH WRITERS. In Konferensiyalar| Conferences (Vol. 1, No. 9, pp. 110-114).